

互作促耐盐碱

一、意义

植物-微生物互作促耐盐碱研究，通过调节 Na、K、H 等离子转运，增强植物耐盐性，为盐碱地生态修复和农业可持续发展提供科学依据。

二、研究案例

1、*New Phytol* 北京林业大学陈少良：NMT 发现定殖真菌致根际酸化促 NO₃⁻ 吸收，为菌根通过保持营养吸收促宿主植物耐盐提供证据

通讯作者：北京林业大学 陈少良

NMT 设备：耐盐机制分析仪（旭月 / 美国扬格 SMP300）

活体功能组学系统（imOmics[®]NMT）（旭月 / 美国扬格 imOmics300）

研究使用非损伤微测技术（NMT）来确定杨树在有无真菌定殖以及响应盐胁迫时 NO₃⁻ 转运速率的变化。NO₃⁻ 转运速率的大小和方向明显受 NaCl 处理和真菌定殖的影响（图 a）。无菌根（non-mycorrhizal, NM）杨树的根尖表现出适度的 NO₃⁻ 吸收，而真菌定殖的根表现出 7.4~11.8 倍的吸收（图 a）。很显然，这种刺激不需要哈蒂氏网，因为与 NM 根相比，用 MAJ 或 NAU 定殖的根会使 NO₃⁻ 吸收增加（图 a）。此外，在盐胁迫下，真菌定殖的根保持了 NO₃⁻ 的净吸收，而 NM 根在短期和长期盐胁迫下显示出 NO₃⁻ 的外排（图 a）。

订阅本刊

NO_3^- 的吸收需要 H^+ 的协同运输，因此取决于外部环境的 pH 值。随后研究检测了 NM 和真菌定殖的根表面的 pH 值，沿 NM 根的 pH 值是稳定的（图 b）。真菌定殖导致根表面酸性更高，pH 值范围为 5.05~5.12（图 b）。长期的盐胁迫导致 NM 植物的 pH 值明显上升至约 pH 值 5.8 ($P < 0.001$)。在真菌定殖的植物中，盐处理也引起 pH 升高，导致根表面的 pH 值约为 5.4，类似于 NM 对照根的 pH 值（图 b）。盐诱导植物根系 pH 值的增加是由于根表面 H^+ 外排速率下降。无论对照条件如何，或短期或长期盐胁迫，NAU 的表面 pH 值与 MAJ 定殖的根的表面 pH 值没有差别。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考